

MS EXCEL NING WEB TEXNOLOGIYALARI

Hayotxon Tojaliyevna Hakimova,

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani 1-son kasb-hunar maktabi

Informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658712>

Annotatsiya. Zamonaviy komp'yuterlar dasturiy ta'minotining tarkibiy qismiga kiruvchi Microsoft Office paketidagi asosiy vositalardan biri jadval protsessori deb ataluvchi MS Excel dasturidir. MS Excel – elektron jadvallarni tayyorlash, formulalar va funksiyalar yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirish, ma'lumotlarni grafik tasvirlash kabi masalalarni hal etishga mo'ljallangan dastur. Bu maqolada Ms Excelning Web texnologiyalari haqida ma'lumotlar tadqiq qilinadi.

Kalit so'z: Ms Excel, Web, innterfaol, manba, ma'lumot, fayl, diagramma, dastur.

WEB TECHNOLOGIES OF MS EXCEL

Abstract. One of the main tools in the Microsoft Office package, which is a part of modern computer software, is the MS Excel program, which is called a table processor. MS Excel is a program designed to solve issues such as preparing spreadsheets, making calculations using formulas and functions, and graphically representing data. This article explores information about Ms Excel's Web technologies.

Key word: Ms Excel, Web, interactive, source, information, file, diagram, program.

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ MS EXCEL

Аннотация. Одним из основных инструментов пакета Microsoft Office, входящего в состав современного компьютерного программного обеспечения, является программа MS Excel, называемая табличным процессором. MS Excel — это программа, предназначенная для решения таких задач, как подготовка электронных таблиц, выполнение расчетов с использованием формул и функций, а также графическое представление данных. В этой статье рассматривается информация о веб-технологиях Ms Excel.

Ключевые слова: MS Excel, Интернет, интерактивный, источник, информация, файл, диаграмма, программа.

MS Excel lokal yoki tarmoqli diskda joylashgan, Internet yoki intranet tarmog'idagi, shuningdek, Web-obozrevatelda ko'rish uchun mumkin bo'lgan Web-sahifa ko'rinishidagi ishchi

kitoblar yoki alohida sahifalar, turli ilovalar orqali yaratilgan turli turkumdagi ma'lumotlarni integratsiyalashni ta'minlaydi.

MS Excelda ma'lumotlarni import va eksporti turlicha amalga oshiriladi.

1. MS Excel manbani yuklash va tashqi ilovalarni faollashtirishni ta'minlaydigan tashqi ma'lumotlarga gipersso'lkalarni qo'llab-quvvatlaydi. Agar tashqi ma'lumotlar .html formatida bo'lsa, Web-obozrevateldagi Web-sahifa ochiladi. Qoidaga muvofiq ochiq turgan ma'lumotlar manbasidagi ma'lumotlarni ishchi kitobiga nusxa olish usuli bilan almashtirish buferi yordamida o'tkazish mumkin.

2. Fayllar konvertorlari tashqi ma'lumotlarni *Файл ► Открыть* buyrug'ini bajarish paytida, ishchi kitob formatiga o'tkazishni ta'minlaydi va Web-sahifalarni o'z ichiga olgan holda *Файл ► Сохранить как* yoki *Файл ► Сохранить как Web-страницу* buyruqlarini bajarish paytida ishchi kitobni tashqi formatda xotiraga oladi.

3. MS Excel OLAP-kubov (On-Line Analytical Processing)(MS Excel da tahlil qilish maqsadida serverlar ma'lumotlar bazasi asosida shakllangan ko'p o'lchovli ma'lumotlar) ko'rinishidagi turli agregirlangan taqdimotlar bilan ishlashga imkon beradi.

MS Excelda Web-sahifa formatida ma'lumotlarni chop etish barcha ishchi kitoblari yoki alohida sahifalar darajasida bajariladi. Web-sahifaning asosiy afzalligi shundan iboratki, u agar kompyuterda MS Excel dasturi bo'lmasa ham, Web-обозреватель-standart dasturi orqali, ko'rish uchun qulaydir.

Web-sahifa ikki variantda chop etilishi mumkin. Agar Web-sahifa *interfaol* bo'lsa u holda foydalanuvchilar unga o'zgartirish kiritishlari mumkin. Interfaol Web-sahifa sifatida odatda elektron jadval varaqlari, yig'ma jadvallar va diagrammalar chop etiladi. Agar Web-sahifa *nointerfaol* bo'lsa, ularni foydalanuvchi faqat ko'rishi mumkin. Bunaqangi ko'rinishdagi sahifalarga ishchi kitoblarni, varaqlarni, kataklar diapazonini, yig'ma jadvallarni, fil'trlangan ro'yxatlar va diagrammalarni joylashtirish mumkin.

MS Excelda Web-sahifa sifatida ma'lumotlarni chop etish uchun quyidagilar bajarilishi kerak:

chop etiladigan ma'lumotlar(elektron jadval ishchi kitoblari, varaqlari, yig'ma jadvallar va diagrammalar) tarkibi tanlanadi;

chop etiladigan ma'lumotlar bilan ishlash xarakterini aniqlash: Web-sahifaning *interfaol* yoki *nointerfaol* turi;

Web-sahifani joylashtirish uchun uzelni tanlash;

joylashtirish o'rnini tanlash: yangisini yoki mavjud Web-sahifani;

- Web-sahifa foydalanuvchilari uchun zarur bo'lgan minimal dasturiy ta'minotni aniqlash;
- Chop etish oldidan Web-sahifani testdan o'tkazish.
- Interfaol Web-sahifani yaratishda Web-sahifa formatidagi xotiraga olish protsedurasiga o'xshash protsedura bajariladi:
- Kursorni ishchi kitobiga o'rnatish;
- Файл ► Сохранить как Web-страницу* menu buyrug'ini bajarish;
- Сохранение документа* muloqot oynasida chop etiladigan ob'ekt: ishchi kitob yoki varaqni ko'rsatish;
- Varaq uchun *Добавить интерфаолность* ni ko'rsatish;
- Web-sahifa sarlavhasini berish uchun *Изменить* tugmasini bosish;
- Опубликовать* tugmasini bosish;
- Публикация Web-страниц muloqot oynasida chop etiladigan ob'ekt va chop etish turini sozlash;
- quyidagi ishlash rejimini tanlash: chop etish ob'ekti bilan(elektron jadval kataklari yoki yig'ma jadval uchun);
- ko'rsatilgan chop etiladigan ob'ekt uchun .html formatidagi fayl nomi va turgan joyini ko'rsatish;
- Открыт страницу в обозревателе* ko'rsatiladi;
- Опубликовать* tugmasini bosish kerak.

Misol uchun: Ishning interfaol rejimini ta'minlovchi Web-sahifani tayyorlash:

- Mahsulot ishlab chiqarish haqida boshlang'ich ma'lumotlar jadvali;
- yig'ma jadval;
- diagramma.

Bajarish ketma ketligi.

1. *Файл ► Открыть* menu buyrug'ini yordamida Misollar.XLS faylini oching.
2. Yangi sahifani (agar kerak bo'lsa) *Вставка ► Лист* menu buyrug'ini yordamida qo'ying.
3. *Формат ► Лист ► Переименовать* buyrug'ini yordamida sahifani boshqadan nomlang. Yangi nom - Web.
4. Jadval. Berilgan jadvalni A1 katakdan boshlab joylashtiring. Mahsulot haqida ma'lumotlar.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Oy	Tse x	Maxsulot	Ishlab chiqarish	Maxsulot birligi uchun xarajatlar	Ishlab chiqarish xarajatlari
1	T1	A100	12	12,5	
1	T1	A101	1	3,5	
1	T2	A140	2	10	
1	T3	A200	10	5,2	
1	T3	A201	4	2	
2	T1	A100	5	12,2	
2	T1	A101	3	3,5	
2	T2	A140	4	10	
2	T3	A200	3	5,5	
2	T3	A201	6	2	
3	T1	A100	6	12,2	
3	T3	A101	7	3,6	
3	T2	A140	8	10	
3	T1	A200	6	5,2	
3	T2	A201	5	2	

5. Mahsulot ishlab chiqarish uchun sarf qilingan xarajatlarni formulalar bo'yicha hisoblang.

3. Данные ► Сводная таблица tablitsa menuyu buyrug'i yordamida ma'lumotlar maketi yig'ma jadvalini yarating: Sahifa - oy, satr - Tsex, ustun - Maxsulot, ma'lumotlar - Объем (hajm) (boshlang'ich maydon - Выпуск, amal - Сумма), Tannarxi (boshlang'ich maydon - Затраты на выпуск, amal - Сумма). Yangi sahifaga yig'ma jadvalni joylashtiring.

7. Формат ► Лист ► Переименовать menuyu buyrug'i yordamida yig'ma jadval sahifasini boshqadan "Web" nomi bilan nomlang.

8. Yig'ma jadval uchun diagramma tuzing. Kursorni «Сводная Web» sahifasida «Сводная таблица»ga o'rnatib, «Сводные таблицы» uskunalar panelida «Мастер диаграмм» tugmasini bosib, Diagramma alohida sahifaga joylashadi.

9. Sahifani «Диаграмма Web» deb boshqadan nomlang.

10. Файл ► Сохранить menuyu buyrug'i yordamida Misollar. XLS faylini xotiraga oling.

11. Файл ► Сохранить как Web-страницу menuyu buyrug'ini bajaring.

12. Web-stranitsa faylining nomini - "Mahsulot" deb nomlab, uni joylashga papka tanlang.

13. "Лист, Добавить интерфаолность публикации" ob'ektini ko'rsating.

14. «Изменить» tugmasini bosib, «Web – страницы – Выпуск продукции» sarlavhasini kiriting.
15. «Опубликовать» tugmasini bosing.
13. «Документы Web»ni tanlang - "Web" nomli ishchi sahifa.
17. “Добавить”ni o‘rnatib, elektron jadvallar bilan ishlash holatini tanlang.
- 18.“Открыть страницу в обозревателе” ni o‘rnating.
19. “Опубликовать” tugmasini bosing. Natijada "Web" sahifasi uchun interfaol "Web-sahifa" hosil bo‘ladi.
20. «Обозреватель» dagi formulalarning butunligini tekshirib, yangi ma'lumotlar qo‘shing, formulalarni o‘zgartiring. Web-sahifani yoping.
21. Kursorni «Сводная Web» sahifasiga o‘rnating.
22. Файл ► Сохранить как Web-страницу menu buyrug‘ini bajaring.
23. ПРОДУКЦИЯ.HTM faylini tanlang.
24. Публикация объекта – «Лист, Добавить интерфаолность» ni ko‘rsating.
25. “Опубликовать” tugmasini bosing.
23. «Сводная Web» nomli ishchi sahifa. “Сводная Web” ni tanlang.
27. «Добавить» o‘rnating, “Работа со сводными таблицами” rejimini tanlang.
- 28.“Открыть страницу в обозревателе” ko‘rsating.
29. “Опубликовать” tugmasini bosing, “Добавить в файл” ni ko‘rsating. Natijada «Сводная Web» sahifasining interfaol Web - sahifasiga yig‘ma jadval quyiladi.
30. «Обозреватель»da yig‘ma jadval tuzilishini va elektron jadval ma'lumotlarining formatlarini o‘zgartiring.
31. Kursorni «Диаграмма Web» sahifasiga o‘rnating.
32. Kursorni sahifasiga o‘rnating.
33. Файл ► Сохранить как Web-страницу menu buyrug‘ini bajaring.
34. Produksiya.HTM faylini tanlang.
35. Публикация объекта – Лист, Добавить интерфаолность ko‘rsating.
33. “Опубликовать” tugmasini bosing.
37. Diagramma Web nomli “Диаграмма Web” diagramma sahifasini tanlang.
38. “Добавить” o‘rnatib, «Работа с диаграммами» rejimini tanlang.
39. “Открыть страницу в обозревателе” ko‘rsating.
40. “Опубликовать” tugmasini bosing, “Добавить в файл” ko‘rsating. Natijada Сводная Web sahifasining interfaol Web - sahifasiga svodnaya jadval quyiladi.

41. Обзоратель da svodnaya jadval tuzilishini o'zgartiring, diagrammaning o'zgarishini ko'zating.

42. Web-sahifani yoping.

43. Faylni xotiraga olib, Файл ► Закреть menu buyrug'i yordamida, yoping.

Xulosa qilib aytganda, inson o'z ish faoliyati davomida ko'pincha biror kerakli ma'lumot olish uchun bir xil, zerikarli, ba'zida esa, murakkab bo'lgan hisoblash ishlarini bajarishga majbur bo'ladi. MS Excel dasturi mana shunday ishlarni osonlashtirish va qiziqarliroq qilish maqsadida ishlab chiqilgan.

MS Excel dagi barcha ma'lumotlar jadval ko'rinishida namoyon bo'lib, bunda jadval kataklarining ma'lum qismiga boshlang'ich va birlamchi ma'lumotlar kiritiladi. Boshqa qismlari esa har xil arifmetik amallar va boshlang'ich ma'lumotlar ustida bajariladigan turli amallar natijalaridan iborat bo'lgan ma'lumotlardir.

Ms Excelning Web texnologiyalari orqali turli xildagi operatsiyalar bajarilishi osonlashadi. Buning uchun Excel dasturi haqida ma'lumotlardan xabardor bo'lish talab etiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi «Axborotlashtirish to'g'risida»gi qonuni «Xalq so'zi». 2004.
2. O'zbekiston Respublikasi «Elektron hujjatlar aylanishi to'g'risida»gi qonuni «Xalq so'zi». 2004.
3. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limining me'yoriy hujjatlari. T:2002.
4. M.M. Aripov, J.O'. Muhammadiyev. Informatika, informatsion texnologiyalar. Toshkent. 2005- y.
5. Qodirov Sh.I. va boshqalar. Informatika fanidan o'quv qo'llanma. Toshkent. 2005.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH